

АППРОКСИМАЦИЯ ФУНКЦИЙ В L_p ЛИНЕЙНЫМИ КОМБИНАЦИЯМИ ИНДИКАТОРОВ

© 2024. В. В. Волчков, И. С. Пилипенко

В работе установлены условия на открытое множество G , при которых для любой функции $f \in L^p(G)$, $1 \leq p < \infty$ и любого $\varepsilon > 0$ существует конечная линейная комбинация g_ε индикаторов замкнутых единичных квадратов и замкнутых единичных полукругов, содержащихся в G , таких что $\|f - g_\varepsilon\|_{L^p(G)} < \varepsilon$. Также рассмотрены случаи, когда данной аппроксимации не существует.

Ключевые слова: аппроксимация функций, теорема Винера, локальное свойство Помпейю, индикаторы множеств.

Введение. Пусть \mathbb{R}^n — вещественное евклидово пространство размерности n , $L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 \leq p < \infty$, — пространство функций, суммируемых с p -й степенью на \mathbb{R}^n . Классическая теорема Винера о ”замыкании сдвигов” утверждает, что линейные комбинации сдвигов функций $f_m \in L(\mathbb{R}^1)$, $m = 1, 2, \dots$, плотны в $L(\mathbb{R}^1)$ тогда и только тогда, когда преобразования Фурье всех функций f_m не имеют общего нуля на \mathbb{R}^1 (см., например, [1]).

Позже были получены аналоги этого результата для локально-компактных абелевых групп (см., например, [2] и библиографию к этой работе, а также [3, гл.7, §37]). Теорема Винера получила дальнейшее развитие и уточнение во многих работах (см. [4] - [7]).

Весьма актуальными являются вопросы аппроксимации функций в пространстве L^p на ограниченной области $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ линейными комбинациями сдвигов финитных функций. В отличие от $\Omega = \mathbb{R}^n$ при этом возникают новые эффекты: возможность и скорость аппроксимации существенно зависят от размеров Ω и размеров носителей приближающих функций. Кроме того, замыкание линейной оболочки сдвигов одной функции из $L^p(\Omega)$, таких, что носитель каждого сдвига содержится в Ω , не совпадает с $L^p(\Omega)$.

Указанные явления тесно связаны с некоторыми аспектами периодичности в среднем и имеют место для некомпактных двухточечно-однородных пространств (см. [6]- [8]).

В работе [9] получены локальные аналоги теоремы Винера для n -мерной сферы. Там же приводятся некоторые результаты об аппроксимации функций на подмножествах сферы линейными комбинациями индикаторов. Их доказательства основаны на новом методе изучения множеств единственности решений уравнения свертки на сфере.

Отметим также, что рассмотренные выше вопросы тесно связаны с локальным вариантом проблемы Помпейю (см. обзоры [10], [11], а также книги [4], [7], [8] с обширной библиографией).

Формулировка основных результатов. Перейдём к формулировкам основных результатов работы. Нам потребуются следующие определение.

Определение 1. Пусть $r_1, r_2 > 0$. Открытое множество $G \subset \mathbb{R}^2$ будем называть (r_1, r_2) -областью, если выполняются следующие условия:

Исследование проводилось в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (тема № 1023020800027-5-1.1.1 и тема № 124012400352-6)

1. G содержит замкнутый круг радиуса r_1 ;
2. G является объединением замкнутых кругов радиуса r_2 ;
3. центры двух любых замкнутых кругов радиуса r_2 , содержащихся в G , можно соединить ломаной так, что всякий замкнутый круг радиуса r_2 с центром на этой ломаной содержится в G .

Всюду в дальнейшем рассматривается случай $n = 2$.

Теорема 1. Пусть множество G является (r_1, r_2) -областью при $r_1 = \frac{\sqrt{65}}{8}$, $r_2 = \sqrt{2}/2$. Тогда для любой функции $f \in L^p(G)$, $1 \leq p < \infty$ и любого $\varepsilon > 0$ существует конечная линейная комбинация g_ε индикаторов замкнутых единичных квадратов и замкнутых единичных полукругов, содержащихся в G , таких что

$$\|f - g_\varepsilon\|_{L^p(G)} < \varepsilon.$$

При $p = \infty$ данное утверждение неверно.

Очевидно, что утверждение теоремы 1 не может выполняться без каких-либо условий на открытое множество G , поскольку оно должно содержать хотя бы один замкнутый единичный квадрат или полукруг. Поэтому возникает вопрос о том, насколько можно ослабить условия на G из определения 1, содержащиеся в условии теоремы 1. Как уже отмечено выше, величину $r_2 = \sqrt{2}/2$ уменьшить нельзя, т.к. это радиус круга, описанного вокруг единичного квадрата. Следующий результат показывает, что условие 3 о связности множества центров кругов из определения 1 в общем случае убрать нельзя.

Теорема 2. Пусть $r_1 > 0$, $r_2 = \sqrt{2}/2$. Тогда существует область $G \subset \mathbb{R}^2$, удовлетворяющая следующим условиям:

1. G содержит замкнутый круг радиуса r_1 ;
2. G является объединением замкнутых кругов радиуса r_2 ;
3. для области G утверждение теоремы 1 не выполняются ни при каком $p \geq 1$.

Вспомогательные утверждения. Обозначим через $\mathcal{K}(G)$ множество функций $f \in L_{loc}(G)$, имеющих нулевые интегралы по всем замкнутым единичным квадратам, лежащим в области $G \subset \mathbb{R}^2$ (если G не содержит таких квадратов, то полагаем $\mathcal{K}(G) = L_{loc}(G)$). Пусть также $\mathcal{K}^\infty(G) = \mathcal{K}(G) \cap C^\infty(G)$. Далее нам потребуются некоторые вспомогательные утверждения о свойствах $\mathcal{K}(G)$, часть из которых уже использовалась в предыдущих работах.

Лемма 1. Пусть $f \in \mathcal{K}^\infty(G)$. Тогда выполнены следующие утверждения:

1. все частные производные от f принадлежат $\mathcal{K}^\infty(G)$;
2. для любого замкнутого единичного квадрата $K \subset G$ суммы значений f в противоположных вершинах K равны.

Доказательство. Пусть $K \subset G$ – замкнутый единичный квадрат. Тогда

$$\int_K f(x+h)dx = 0$$

для всех $h = (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2$, таких что $K+h \subset G$. Дифференцируя это равенство по h_1 и h_2 , а затем полагая $h = 0$, получим требуемые утверждения. \square

Лемма 2. Пусть $\delta > 0$, $G = \{x \in \mathbb{R}^2 : |x| < \delta + \sqrt{2}/2\}$ и $f \in \mathcal{K}^\infty(G)$. Тогда в области $\{x \in \mathbb{R}^2 : \frac{\sqrt{2}}{2} - \delta < |x| < \frac{\sqrt{2}}{2} + \delta\}$ функция f имеет вид

$$f(x_1, x_2) = c_1(x_1^2 + x_2^2) + c_2x_1 + c_3x_2 + c_4,$$

где c_1, \dots, c_4 — комплексные постоянные.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Второе утверждение леммы 1 показывает, что лемма 2 является частным случаем теоремы 3, полученной в работе [9]. \square

Лемма 3. Пусть $\rho > 0$, L — ломаная в \mathbb{R}^2 и M — объединение всех замкнутых кругов радиуса ρ с центрами на L . Пусть также $f \in C(M)$, $f = 0$ на каждой из окружностей радиуса ρ с центром на L и $f = 0$ в некотором круге радиуса ρ с центром на L . Тогда $f = 0$ на M .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Достаточно заметить, что при указанных условиях множество M является объединением всех окружностей радиуса ρ с центрами на L и круга радиуса ρ , на котором f равна нулю. \square

Лемма 4. Пусть область $G \subset \mathbb{R}^2$ удовлетворяют условиям 2 и 3 из определения 1 при $r_2 = \sqrt{2}/2$. Пусть также $f \in \mathcal{K}(G)$ и $f = 0$ в некотором круге радиуса $r > \sqrt{2}/2$, содержащимся в G . Тогда $f = 0$ в G .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Достаточно доказать, что для любой точки $x \in G$ функция f является нулевой в некоторой окрестности x . Итак, пусть $x \in G$, тогда существует замкнутый круг радиуса $r_2 = \sqrt{2}/2$, содержащийся в G , для которого точка x является внутренней. Обозначим через x' центр этого круга, и пусть x'' — центр круга радиуса r , на котором $f = 0$. Из условия леммы следует, что существует ломаная L с концами x' и x'' , такая что всякий замкнутый круг радиуса r_2 с центром на L содержится в G . Пусть M — объединение всех этих кругов, тогда M — компактное подмножество G . Отсюда следует, что существует $\delta \in (0, r - \sqrt{2}/2)$, такое что всякий замкнутый круг радиуса δ с центром на M содержится в G . Пусть $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^2)$ и $\varphi(x) = 0$ при $|x| \geq \delta$. Тогда функция

$$(f * \varphi)(x) = \int_G f(y)\varphi(x - y)dy$$

принадлежит классу $C^\infty(\mathbb{R}^2)$ и имеет нулевой интеграл по любому замкнутому единичному квадрату, лежащему в объединении всех открытых кругов радиуса δ и центром на M . Пусть F — некоторая частная производная третьего порядка от функции $f * \varphi$. Из свойств функции $f * \varphi$ и лемм 1 и 2 получаем, что $F \in C^\infty(M)$, $F = 0$ на каждой окружности радиуса r_2 с центром на L и $F = 0$ в круге $|x - x''| \leq r_2$. Тогда $F = 0$ на M в силу леммы 3. Поскольку это выполнено для любой частной производной от $f * g$ третьего порядка, это означает, что функция $f * \varphi$ является многочленом не выше второй степени на M . Учитывая указанное выше свойство нулевых интегралов от $f * \varphi$ по квадратам, имеем $f * \varphi = 0$ на M (см. лемма 7 в [13]). Далее, поскольку функцию φ можно выбрать произвольно, отсюда следует, что $f = 0$ на M . В частности, $f = 0$ в окрестности точки x , а это и требовалось. \square

Лемма 5. Пусть множество $G \subset \mathbb{R}^2$ является (r_1, r_2) -областью при $r_1 = \frac{\sqrt{65}}{8}$, $r_2 = \sqrt{2}/2$. Пусть также $f \in \mathcal{K}(G)$ и интеграл от f по любому замкнутому единичному полукругу, содержащемуся в G , равен нулю. Тогда $f = 0$ в G .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Из условия следует, что G содержит открытый круг радиуса $R > r_1$. Отсюда и из теоремы 1 из [13] получаем, что $f = 0$ в этом круге. Согласно лемме 4, это означает, что $f = 0$ в G . \square

Доказательство основных результатов.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ 1. Пусть X — множество всех индикаторов замкнутых единичных квадратов и замкнутых единичных полукругов, содержащихся в G . Рассмотрим произвольный линейный непрерывный функционал F на пространстве $L^p(G)$, $1 \leq p < \infty$, такой что

$$F(\chi) = 0 \text{ для всех } \chi \in X. \quad (1)$$

Из теоремы Рисса об общем виде линейных непрерывных функционалов в $L^p(G)$ следует, что существует функция $\varphi \in L^q(G)$, $q = p/(p - 1)$, такая что

$$F(u) = \int_G \varphi(x)u(x)dx \text{ для любой } u \in L^p(G). \quad (2)$$

Из (1) и (2) имеем

$$\int_G \varphi(x)\chi(x)dx = 0 \text{ для всех } \chi \in X.$$

Таким образом, функция $\varphi \in L^q(G)$ имеет нулевые интегралы по всем замкнутым единичным квадратам и всем замкнутым единичным полукругам, содержащимся в G . Отсюда и из леммы 5 получаем $\varphi = 0$. Согласно (2), это означает, что

$$F(u) = 0 \text{ для всех } u \in L^p(G). \quad (3)$$

Из условия (3) и теоремы Хана-Банаха следует, что замыкание в $L^p(G)$ линейной оболочки множества X совпадает с $L^p(G)$.

Осталось доказать, что при $p = \infty$ данное утверждение неверно. Для этого рассмотрим функцию f , равную ненулевой тождественной константе c на G . Для любого конечного набора замкнутых единичных квадратов и замкнутых единичных полукругов, содержащихся в G , их объединение является замкнутым множеством и поэтому не совпадает с G . Более того, существует открытый круг $B \subset G$, не пересекающийся ни с одним из квадратов и полукругов из рассматриваемого набора. Поэтому любая линейная комбинация индикаторов множеств из данного набора равна нулю на B . Поскольку $f = c \neq 0$ на B , отсюда видно, что при $p = \infty$ и $\varepsilon \in (0, c)$ доказанное выше утверждение не выполняется. Таким образом, теорема 1 полностью доказана. \square

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ 2. Рассмотрим область $G \subset \mathbb{R}^2$, которая является объединением полуплоскости

$$\{x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1 < 0\}$$

и круга

$$\left\{x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : \left(x_1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + x_2^2 < \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \delta\right)^2\right\},$$

где $\delta > 0$. Очевидно, для любого $r_1 > 0$ область G содержит замкнутый круг радиуса r_1 и является объединением замкнутых кругов радиуса r_2 . Выберем теперь $\delta > 0$ и $r > 0$ настолько малыми, чтобы выполнялись следующие условия:

1. круг $B = \left\{ x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 = \left(x_1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2 + x_2^2 < r^2 \right\}$ не пересекается ни с одним из замкнутых единичных полукругов, содержащихся в G ;

2. любой замкнутый единичный квадрат $K \subset G$ либо содержит B , либо $K \cap B = \emptyset$.

Из указанных условий следует, что всякая линейная комбинация индикаторов замкнутых единичных полукругов и замкнутых единичных квадратов, содержащихся в G , равна тождественной константе на B . Это означает, что любая функция $f \in L^p(G)$, которая не является константой на B , не может быть приближена с любой точностью в $L^p(G)$ рассматриваемыми линейными комбинациями индикаторов. Таким образом, при достаточно малых $\delta > 0$ область G удовлетворяет всем условиям, требуемым в теореме 2. \square

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахиезер Н. И. Лекции о теории аппроксимации / Н. И. Ахиезер. – Москва: Наука, 1965. – 408 с.
2. Эдвардс Р. Ряды Фурье в современном изложении / Р. Эдвардс. – Москва: Мир, 1985. – Т. 2. – 400 с.
3. Люмис Л. Введение в абстрактный гармонический анализ / Л. Люмис. – Москва: Издательство иностранной литературы, 1956. – 251 с.
4. Volchkov V. V. Integral Geometry and Convolution Equations / V. V. Volchkov. – Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2003. – 454 p.
5. Rawat R. The injectivity of the Pompeiu transform and L^p -analogues of the Wiener Tauberian theorem / R. Rawat, A. Sitaram. // Israel J. Math. – 1995. – V. 91. – P. 307-316.
6. Волчков В. В. Аппроксимация функций на ограниченных областях в R^n линейными комбинациями сдвигов / В. В. Волчков // ДАН. – 1994. – Т. 334. – №5. – С. 560-561.
7. Volchkov V. V. Harmonic Analysis of Mean Periodic Functions on Symmetric Spaces and the Heisenberg Group / V. V. Volchkov, Vit. V. Volchkov. – London: Springer. – 2009. – 671 p.
8. Volchkov V. V. Offbeat Integral Geometry on Symmetric Spaces / V. V. Volchkov, Vit. V. Volchkov. – New York: Birkhäuser, Basel. – 2013. – 592 p.
9. Волчков Вит. В. Аппроксимация функций на сфере линейными комбинациями сдвигов / Вит. В. Волчков // ДАН. – 2004. – Вып. 398, №1. – С. 7-9.
10. Zalcman L. In: Approximation by Solutions of Partial Differential Equations, Quadrature Formulae and Related Topics / L. Zalcman. – Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1992. – P. 185-194.
11. Berenstein C. A. Analysis and Partial Differential Equations / C. A. Berenstein, R. Gay, A. Yger. – Ed. C. Sadosky. N. Y.; Basel: Marcel Dekker, 1990. – P. 35-50.
12. Волчков В. В. Экстремальные варианты проблемы Помпейю / В. В. Волчков // Матем. заметки. – 1996. – Вып. 59 № 5 – С. 671-680.
13. Волчков В. В. Экстремальные задачи, связанные с множествами Помпейю / В. В. Волчков, И. С. Пилипенко // Вестник Донецкого национального университета. Сер. А: Естественные науки. – 2023. – № 2 – С. 13–20.

Поступила в редакцию 02.07.2024 г.

APPROXIMATION OF FUNCTIONS IN L^p BY LINEAR COMBINATIONS OF INDICATORS

V. V. Volchkov, I. S. Pilipenko

The paper establishes conditions for an open set G under which for any function $f \in L^p(G)$, $1 \leq p < \infty$ and any $\varepsilon > 0$ there exists a finite linear combination of g_ε indicators of closed unit squares and closed unit semidisks contained in G such that $\|f - g_\varepsilon\|_{L^p(G)} < \varepsilon$. Cases where this approximation does not exist are also considered.

Keywords: approximation of functions, Wiener's theorem, the local Pompeiu property, set indicators.

Волчков Валерий Владимирович

доктор физико-математических наук, профессор,
профессор кафедры математического анализа и
дифференциальных уравнений,
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ;
ФГБНУ «Институт прикладной математики и ме-
ханики», г. Донецк, РФ.
E-mail: valeriyvolchkov@gmail.com

Пилипенко Ирина Сергеевна

студентка кафедры математического анализа и
дифференциальных уравнений,
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.
E-mail: irinasergeevnapilipenko@yandex.ru

Volchkov Valeriy Vladimirovich

Doctor of Physico-Mathematical Sciences,
Professor, Donetsk State University, Donetsk, Russia;
Institute of Applied Mathematics and Mechanics,
Donetsk, Russia.

Pilipenko Irina Sergeevna

Student, Donetsk State University, Donetsk, Russia.